

Deepfake technológia felismerése biomarkerek és élettani adatelemzés alapján

Vassy Zsolt^{1,2}, Juhász Csaba², Budai Ádám², Vassányi István¹

¹ Pannon Egyetem, Egészségügyi Informatikai Kutató-Fejlesztő Központ,
8200 Veszprém Egyetem utca 10.

²TC&C Távközlés- és számítástechnikai szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

1155 Budapest, Wesselényi u. 35.

zsolt.vassy@gmail.com

Összefoglaló: A deepfake technológia által manipulált média adatok komoly kockázatot jelentenek a gazdaság kiemelt szereplőire. Az elterjedt deepfake felismerő eljárások technológiai szemszögből közelítették meg a problémát és a hang vagy az arc tulajdonságai (biomarkerek) alapján próbálták meg azonosítani a generált tartalmakat. Az élettani adatokon alapuló felismerés új irányú megközelítést ad a hamisítás felismerésére amely megőrzéséhez lassabban tudnak adaptálódni a hamisítások készítői.

Bevezető

A deepfake technológia, amely az audió-, kép- és videó tartalmak mélytanulási technikák segítségével történő hamisítását jelenti, jelentős fenyegetést jelent különböző iparágakra. A deepfake szűrése különösen nehéz, ha a problémát általánosságban akarjuk megoldani, azaz bármilyen mesterségesen generált audiót, videót, vagy chat bottal generált szöveget meg szeretnénk különböztetni valódi, emberek által készített tartalmaktól.

A Deepfake média generálására szolgáló technológia (generatív modellek) gyors fejlődésnek indult, amivel a manipulált tartalom felderítését megcélzó deepfake detektáló technológia nehezen tart lépést. Mindemellett a Deepfake felismeréséről szóló publikációk száma lényegesen alul marad a generatív modellek területéhez képest. 2022-ben például 2625 cikk született deepfake detekció témakörben, míg a generatív modellek terén több mint 50.000 [1]. Ezen kutatások hozzá tudnak járulni a minőségi deepfake-ek előállításához. Ez az aszimmetria hosszútávon jelentős kihívásokat támaszthat.

Jelentős tudományos szakirodalom foglalkozik a területen a hanghullámok fizikai tulajdonságai alapján kiszűrhető generált tartalommal, ezek sokszor az emberi füllel nem hallható tartományt vizsgálják [2]. ű

Módszertani szempontból a mélytanulás területei nagyon gyorsan fejlődnek. Az elmúlt 1-2 évben is jelentős változások zajlanak, melynek eredményeként egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az ún. foundation modelleknek. Ezek a gyakran transzformer alapú neurális hálózatok az eredeti tanításuktól eltérő feladatokra is felhasználhatóak, némi finomhangolás után. Jellemzően nagy méretű modellek, amiknek a tanítása nagy mennyiségű címkézetlen adaton zajlik, azaz ún. unsupervised (pontosabban self-supervised) módon tanítják. A tanítás során a hálónak az adathalmazban lévő kontextust kell megtanulnia. Például szöveg esetén a modell megtanulja prediktálni a következő szót a mondatban. A GPT (general pre-trained transformer) is egy ilyen foundation modell, ami számos alkalmazásban mutatta meg képességeit (pl. ChatGPT) [3].

A foundation modellek jelentősége abban áll, hogy a cél feladattól (deepfake manipuláció szűrése), akár jelentősen eltérő adathalmazokon (pl. normál audió szövegek) tanítható, címkézés nélkül. A foundation modellek az ez alapján létrejövő tudásbázisa felhasználható a cél feladat megoldására. A tapasztalatok szerint a cél feladatra való adaptálás során már lényegesen kevesebb adatra van szükség, mint a hagyományos eljárás során. A hagyományos eljárás során a cél feladatra közvetlenül tanítjuk a neurális hálót, címkézett adatok alapján. Ennek a módszernek a hátránya, hogy sok címkézett és terület specifikus adatra van szükség. Ez deepfake területen nehézséget jelent.

A mélyhamisítás-érzékelő megoldásokkal kapcsolatos fő probléma a megbízhatatlanság és az detektálási folyamat lassúsága. Ezek a megoldások többnyire régebbi technológiát használnak, miközben a mélyhamisítások létrehozására szolgáló technológia rohamosan fejlődik.

Az élettani méréseken alapuló deepfake detektálás biztató eredményeket mutat, ez az irány új megközelítése a problémának és olyan módszereket adhat amelyek a deepfake tartalmat generálók számára nehezebben manipulálhatóak.

Biomarkereken alapuló felismerés:

A biomarkerek olyan jelek vagy tulajdonságok, amelyek segítenek azonosítani a valódi és a manipulált tartalmak közötti eltéréseket. Ez egy állandó versenyfutás a deepfake média készítőivel, mivel a korábban sikeresnek mondható biomarkerek (hang esetében az intonáció,

beszédtempó vagy akcentus alapú felismerés) mára már nem működnek, a generatív modelleket “megtanították” ezekre.

Videók esetében pl. a mozgásmintázatok elemzése segíthet azonosítani a deepfake videókat. A deepfake algoritmusoknak nehézséget okozhat az eredeti személy mozgásainak hiteles reprodukálása: szokatlanok, irreális mozgást produkálnak.

Az egyén mimikájának finom mozgásai elárulhatják, hogy a média valóságos vagy manipulált: a csak a száj és a fogak mozgására betanított mélytanuló rendszerek robotsztus és hatékony megoldást szolgáltatnak a deepfake technológia kiszűrésében [4].

Élettani adatokon alapuló felismerés:

Bízható eredményeket adnak az élettani méréseken alapuló felismerések.

A fotopletizmográfia olyan módszer, amellyel a vér pulzálása mérhető fény segítségével, és ez alapján számítható a szívrítmus, oxigénszaturáció és egyéb egészségügyi értékek. A fotopletizmográfia-módszerek video szekvenciákat elemeznek, és finom színváltozásokat keresnek az emberi bőrön, ezáltal felfedik és vizsgálják az emberi vér jelenlétét a szövetek alatt. Ezt az elemzési módszert mesterséges intelligencia segítségével alkalmazva (konvolúciós mesterséges neurális hálózatot tanítva) a videót képkockára bontva képes a deepfake manipulációt elemezni fiziológiai szempontból. A deepfake felismerés nyilvános adatbázisain tesztelve (Celeb-DF és DFDC), egészen bámulatos 98% feletti eredményt ért el. Ez a hatásfok felülmúlja a technológia alapú deepfake felismerések hatékonyságát és az bizonyítja, hogy a fiziológiás mérésen alapuló felismerésben nagy lehetőség van [5].

Az az irány is figyelemfelkeltő amikor élettani adatok alapján elemezzük ugyan a deepfake médiát, de nem a média alapján mérjük az élettani adatokat, hanem olyan élettani adatot vizsgálunk ami a médiát fogyasztó (megtekintő) emberekben keletkezik. Elektroencephalográfiai (EEG) adatokat vizsgálva a résztvevőket arra kérték, hogy állapítsák meg, hogy az egyes videók valódiak vagy hamisak [6].

Az EEG adatokat 10 (egyébként egészséges) résztvevőtől vették fel, miközben háromféleképpen csoportosított kategóriájú videót néztek meg: kínaiul beszélő ázsiaiak, angolul beszélő ázsiaiak és angolul beszélő közel-keletiek. A résztvevőket arra kérték, hogy állapítsák meg, hogy az egyes videók valódiak vagy hamisak. A viselkedélemzés kimutatta, hogy a résztvevők jobban teljesítettek a valódi és a mélyhamisított videók

megkülönböztetésében, ha a nyújtott vizuális inger az általuk ismert nyelven volt (jelen esetben angolul), és ha a színész etnikailag hasonló háttérhez tartozott. Az EEG-elemzés szignifikáns különbségeket mutatott ki az agyi jelek között a három kategória között, ami arra utal, hogy az EEG biomarkerként használható deepfake tartalmak osztályozáshoz. A gépi tanulási modellek akár 84,52%-os pontosságot értek el az EEG-adatok kategorizálásakor. Ezek az eredmények hozzájárulnak ahhoz, hogy megértsük a deepfake észlelését, segítenek az ember általi felismerésben és rávilágítanak, hogy létezik egyfajta tanult műveltség a digitális megtévesztéssel szemben.

Diszkusszió

A hagyományos felismerés biomarkerek alapján tanított mesterséges intelligencia rendszereket jelent, ezek megtévesztésére gyorsan tudnak adaptálódni a deepfake médiát generáló modellek. Az élettani adatokon alapuló felismerés új és szokatlan irányú megközelítést ad a hamisítás felismerésére amelyhez lassabban tudnak adaptálódni a hamisítás készítői.

Fordított irányból nézve az is hasznos lehet, ha a deepfake tartalmak létrehozói foglalkoznak a fizioiógias adatelemzés megtévesztésével: segíthet megérteni olyan élettani folyamatokat amelyek eddig nem kaptak kiemelt figyelmet.

Hivatkozások

- [1] <https://app.dimensions.ai/>
- [2] Almutairi, Z.; Elgibreen, H. A Review of Modern Audio Deepfake Detection Methods: Challenges and Future Directions. *Algorithms* 2022, 15, 155. <https://doi.org/10.3390/a15050155>
- [3] Bommasani et.al., On the Opportunities and Risks of Foundation Models, arXiv, 2021, url: <https://arxiv.org/abs/2108.07258>
- [4] A Elhassan et. al, DFT-MF: Enhanced deepfake detection using mouth movement and transfer learning, *SoftwareX*, Volume 19, 2022, 101115, ISSN 2352-7110, <https://doi.org/10.1016/j.softx.2022.101115>
- [5] Hernandez-Ortega, J., Tolosana, R., Fierrez, J., Morales, A. (2022). DeepFakes Detection Based on Heart Rate Estimation: Single- and Multi-frame. In: Rathgeb, C., Tolosana, R., Vera-Rodriguez, R., Busch, C. (eds) *Handbook of Digital Face Manipulation and Detection*. *Advances in Computer Vision and Pattern Recognition*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87664-7_12
- [6] M. R. Khan et. al. 2023. Exploring Neurophysiological Responses to Cross-Cultural Deepfake Videos. In *Companion Publication of the 25th International Conference on Multimodal Interaction (ICMI '23 Companion)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 41–45. <https://doi.org/10.1145/3610661.3617148>